

KESEHATAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Oleh

PUTRI FATIMATUZZAHRA

Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan rangkaian pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk pembangunan kesehatan lingkungan. Pembangunan kesehatan lingkungan bertujuan untuk terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Panuluh & Fitri, 2016)

Isu pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang kesehatan lingkungan tahun 2033, tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. (Organization, 2019)

Lingkungan masyarakat yang buruk memiliki potensi terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan. Kondisi lingkungan yang tidak terpelihara menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No,66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. (Nomor, 66 C.E.)

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan makhluk hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh komponen masyarakat. (PP, NOMOR 22, 22 C.E.)

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya bersama mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat tergantung pada peran aktif seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, media massa, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi dan akademisi.

Hasil Kajian

Terwujudnya lingkungan yang sehat diperlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan pengaturan yang mengharuskan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan yang meliputi Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pengaturan tentang proses pengolahan limbah. (Nomor, 66 C.E.)

Kondisi kesehatan lingkungan di masyarakat berdasarkan gambaran yang ada menunjukkan bahwa pengendalian kualitas lingkungan hidup pada wahana air yang masih perlu penanganan khusus diantaranya terjadinya penurunan kualitas air di Sungai Cibanten dengan indikasi bakteri coliform masih tinggi. (Hayat & Kurniatillah, 2021) Kualitas mutu air di Sungai Cidanau yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dengan terdeteksinya sisa chlor (Cl_2) dengan kadar yang tinggi. (Hayat, 2020)

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Upaya pengelolaan limbah B3 diwajibkan bagi setiap kegiatan menghasilkan Limbah B3. Kondisi penanganan limbah B3 seperti limbah medis infeksius rumah sakit yang masih belum teratasi dengan baik. (Hayat, 2015) Diakibatkan oleh faktor perilaku manusia yang kurang baik dalam pengelolaan limbah medis. (Hayat, 2012)

Pendidikan masyarakat penting diusahakan dalam rangka pengelolaan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Peran media sangat penting sebagai wahana penyampaian informasi bagi masyarakat. Gerakan masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui media video animasi efektif sebagai sarana pengetahuan di masyarakat. (Hayat, 2021) Edukasi gerakan pemberdayaan masyarakat juga salah satu media promosi kesehatan. (Hayat, Nurdiawati, et al.,

2021) Peran dukungan keluarga melalui peran suami penting sebagai pengambil keputusan.(Hayat, Arifiati, et al., 2021)

Kondisi kesehatan lingkungan masyarakat berkenaan dengan penanganan bahan makanan pengawet seperti formalin pada bahan makanan, (Hayat & Darusmini, 2021) penanganan vektor penyakit seperti DBD dan Malaria Di Lingkungan Masyarakat (Hayat & Kurniatillah, 2009) diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan sehingga masyarakat aman dalam mengkonsumsi bahan makanan yang tersedia di lingkungan pasar.

Permasalahan-permasalahan yang tersebut diatas sejatinya diperlukan tindakan konkrit bersama baik pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terwujudnya pembangunan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum.

Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat tergantung pada peran aktif seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, media massa, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi dan akademisi.

Referensi:

Hayat, F. (2012). Pengaruh predisposing factor, Enable factor, Reinforcing factor terhadap praktik keselamatan kerja pada tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Wilayah Kota Cilegon tahun 2011. In *Unpad Repository*. Unpad.

Hayat, F. (2015). Analisis faktor pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. *Faletehan Health Journal*, 3, 146–151.

Hayat, F. (2020). Analisis Kadar Klor Bebas (Cl₂) dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Cidanau Kota Cilegon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM)*, 2(2), 64–69.

Hayat, F. (2021). The Effect Of Education Using Video Animation On Elementary School In Hand Washing Skill. *Acitya: Journal of Teaching and Education*, 3(1), 44–53.

- Hayat, F., Arifiati, N., & Permatasari, T. A. E. (2021). Peran Dukungan Suami dan Faktor Lainnya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Gizi oleh Ibu Hamil dengan Risiko Kurang Energi Kronis (KEK). *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 125–133.
- Hayat, F., & Darusmini, D. (2021). Analisis Faktor Penggunaan Formalin Pada Pedagang Tahu Di Pasar Tradisional Kota Serang. *Jurnal Surya Muda*, 3(2), 121–132.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2009). Situasi Malaria di Kabupaten Lebak. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 3(6), 259–263.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2021). Microbiological and Water Quality Status of Cibanten River. *The First International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020)*, 198–200.
- Hayat, F., Nurdiawati, E., & Kurniatillah, N. (2021). *Edukasi Gerakan Pemberantasan Nyamuk (Psn) Demam Berdarah Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang*.
- Nomor, P. P. R. I. (66 C.E.). Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. *Republik Indonesia. Jakarta*.
- Organization, W. H. (2019). *World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. World Health Organization.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2, 1–25.
- PP, NOMOR 22, T. 2021. (22 C.E.). Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Jakarta, Indonesia*.